

A EXPERIÊNCIA DO LAAF/UFPE NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA À REURB: ANÁLISE DOS ATENDIMENTOS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2025

MAIARA BESERRA RAMOS¹

SILVIO JACKS DOS ANJOS GARNÉS²

MARIA DE LOURDES DE AQUINO MACEDO GONÇALVES³

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

Centro de Tecnologia e Geociências - CTG

Departamento de Engenharia Cartográfica, Recife, PE

¹ Curso de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação

maiararamosb@gmail.com, silvio.jacks@gmail.com, mlaquino@gmail.com

RESUMO – Este artigo apresenta uma análise dos atendimentos técnicos realizados pelo Laboratório de Assuntos Fundiários (LAAF) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) no primeiro semestre de 2025, no âmbito da Regularização Fundiária Urbana (Reurb). A partir de dados extraídos do sistema CDRF, identificaram-se os perfis institucionais atendidos, a distribuição territorial das demandas, a categorização temática das dúvidas e os percentuais de resolução. Os resultados evidenciam o impacto positivo da atuação extensionista universitária na qualificação técnica de municípios e na promoção da cidadania fundiária em Pernambuco - Brasil.

ABSTRACT – This article presents an analysis of the technical support services provided by the Land Affairs Laboratory (LAAF) of the Federal University of Pernambuco (UFPE) during the first semester of 2025, within the scope of Urban Land Regularization (Reurb). Based on data extracted from the CDRF system, the study identified the institutional profiles served, the territorial distribution of demands, the thematic categorization of inquiries, and resolution rates. The results highlight the positive impact of university extension efforts in enhancing the technical capacity of municipalities and promoting land-related citizenship in the state of Pernambuco - Brazil.

1 INTRODUÇÃO

A Regularização Fundiária Urbana (Reurb) é definida como um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais voltadas à incorporação de núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial, assegurando a titulação de seus ocupantes (BRASIL, 2017). Mais do que um procedimento legal de reconhecimento da posse, a Reurb configura-se como uma política pública estruturante, promotora da cidadania, do acesso à moradia digna e da segurança jurídica da população residente em assentamentos irregulares.

Em Pernambuco, assim como em diversos estados brasileiros, a implementação da Regularização Fundiária Urbana (Reurb) tem se intensificado nos últimos anos, impulsionada por uma articulação crescente entre prefeituras, órgãos do Poder Judiciário e instituições de ensino superior. Nesse contexto, destaca-se o papel do Laboratório de Assuntos Fundiários (LAAF) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), vinculado ao Departamento de Engenharia Cartográfica do Centro de Tecnologia e Geociências, inaugurado em agosto de 2023 (IRIB, 2023), sob coordenação dos professores Silvio Garnés e Maria de Lourdes Gonçalves, como agente técnico e institucional de suporte à execução de processos de regularização fundiária no estado.

Ancorado na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão universitária, o LAAF presta atendimentos gratuitos e remotos a prefeituras, cartórios, instituições públicas, empresas privadas e demais interessados, oferecendo apoio técnico-normativo com ênfase na utilização do software CDRF – Certidão Digital de Regularização Fundiária (GARNÉS, 2025). Esta plataforma digital, de concepção própria e consolidada, viabiliza a execução de projetos de Reurb por meio da organização de dados, emissão de peças técnicas, gestão de protocolos e monitoramento contínuo de demandas fundiárias.

A atuação do LAAF reflete a importância estratégica da extensão universitária na democratização do conhecimento técnico e na superação de barreiras operacionais enfrentadas por diversos municípios brasileiros. A complexidade

técnica e legal da Reurb exige o fortalecimento da capacidade institucional local, sobretudo em municípios de pequeno e médio porte, nos quais muitas vezes faltam equipes especializadas ou recursos para execução direta. Nesse sentido, a universidade assume papel de co-autora na construção de políticas públicas mais eficientes, inclusivas e territorialmente distribuídas.

Considerando a diversidade de atores envolvidos, a complexidade procedimental da Reurb e o uso de plataformas digitais inovadoras, é comum a ocorrência de dúvidas técnicas e jurídicas durante a execução dos processos. As questões vão desde o preenchimento de formulários e envio de documentos até dúvidas mais específicas, como integrações com softwares geotecnológicos ou interpretações legais. Para atender a essas demandas, o LAAF mantém plantões virtuais diários, inicialmente conduzidos por bolsistas capacitados e, nos casos que exigem aprofundamento, complementados com o suporte de professores do laboratório.

A seleção dos bolsistas que atuam no LAAF ocorre por meio do projeto de extensão intitulado “Regularização Fundiária no Estado de Pernambuco: extensão universitária para formação e capacitação técnica na modalidade híbrida nos municípios do Programa Moradia Legal”, desenvolvido no âmbito de um Termo de Execução Descentralizada (TED) firmado entre a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e o Ministério das Cidades. Atualmente, o projeto conta com a participação de 33 bolsistas de graduação, dos quais quatro são oriundos da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), unidade de Serra Talhada, com a qual a UFPE mantém parceria institucional. Integram ainda a equipe cinco bolsistas de pós-graduação, três técnicos administrativos de apoio à gestão e seis professores-pesquisadores com atuação nas áreas de Cartografia, Social, Urbanística e Ambiental, Jurídica e Comunicação.

Essa equipe multidisciplinar atua em cooperação com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) no âmbito do Programa Moradia Legal – PE, oferecendo capacitação técnica a prefeituras e cartórios por meio de cursos online, atividades presenciais e ações de campo, além de participação em plantões diários organizados pelo LAAF, com divisão temática e suporte remoto contínuo às demandas oriundas dos municípios.

Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados dos atendimentos realizados pelo LAAF/UFPE no primeiro semestre de 2025, com foco na caracterização do público atendido, análise da distribuição regional das demandas, principais temas abordados e taxa de resolução. A intenção é evidenciar os impactos sociais, técnicos e institucionais da atuação do laboratório, reforçando a importância da articulação entre a universidade pública e os entes federativos na consolidação de políticas fundiárias eficazes e sustentáveis no estado de Pernambuco.

2 METODOLOGIA

Este trabalho configura-se como uma pesquisa aplicada, de abordagem quantitativa e qualitativa, com natureza descritiva e exploratória, tendo como objetivo analisar os atendimentos técnicos protocolados no CDRF/LAAF, no contexto da Regularização Fundiária Urbana (Reurb) no estado de Pernambuco - Brasil.

O CDRF é um software desenvolvido pelo Prof. Silvio Jacks dos Anjos Garnés, vinculado ao Departamento de Engenharia Cartográfica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Seu desenvolvimento foi iniciado em 2017, com a primeira aplicação prática em processos de Reurb no ano de 2018, e teve seu registro formalizado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em 2021 sob o número de processo 512021000666-6. Trata-se de uma ferramenta tecnológica robusta, concebida para atender de forma integrada às exigências técnicas, normativas e documentais previstas na legislação vigente, permitindo a inserção de dados socioambientais, cadastrais, geodésicos, cartográficos e registrais, bem como a geração semi-automatizada das peças técnicas e da própria Certidão de Regularização Fundiária (CRF).

O CDRF foi projetado com foco na interoperabilidade institucional, sendo compatível com os sistemas de cartórios extrajudiciais, com o e-Sig da Prefeitura do Recife e com aplicativos do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). A partir de janeiro de 2025, passou a incorporar também a funcionalidade de gestão de atendimentos técnicos protocolados, permitindo o armazenamento estruturado e o acompanhamento contínuo das demandas. Esta inovação operacional constitui o objeto central de análise deste artigo.

2.1. Atendimentos Realizados

Esse serviço de orientação tem como principal objetivo oferecer suporte técnico e institucional às prefeituras, cartórios, empresas, profissionais e demais interessados envolvidos com ações de Regularização Fundiária em Pernambuco. Os atendimentos são conduzidos inicialmente pelos alunos bolsistas, que atuam no laboratório como extensionistas, sendo capacitados previamente para responder às dúvidas mais comuns relacionadas ao uso do CDRF e processos de Reurb.

Cada atendimento realizado resulta na criação de um protocolo formal, gerado diretamente no CDRF, conforme Figura 1, assegurando o registro e contato do solicitante para finalizar dúvidas não esclarecidas inicialmente. Contribuindo também para o acompanhamento e rastreabilidade das demandas.

Figura 1 – Tela de Protocolos do CDRF

Fonte: CDRF(2025)

Essa página de acesso no CDRF é exclusiva para os computadores do LAAF, onde é possível visualizar os protocolos gerados anteriormente, conforme ilustrado na Figura 2, a fim de que dúvidas não esclarecidas possam ser retomadas e, assim, aprimorar cada vez mais o atendimento às instituições. As informações são armazenadas em nuvem e os backups são feitos no servidor do LAAF, de modo a garantir que nenhuma informação seja perdida.

A partir dos dados desses protocolos foram coletadas as informações dos registros formalizados, vale salientar que além dos formalizados existem atendimentos fora dessa esfera. Foi adotado um recorte temporal o qual abrange o período de janeiro a junho de 2025, correspondente ao primeiro semestre de atendimento com registro sistematizado via protocolo eletrônico, conforme adotado pelo laboratório a partir de 31 de janeiro de 2025.

Após coletado os dados foram analisadas as seguintes variáveis:

- Quantitativo total de atendimentos realizados;
- Situação das dúvidas (esclarecidas ou pendentes);
- Distribuição geográfica por região do estado de Pernambuco;
- Perfil institucional dos solicitantes (municípios, cartórios, universidades, empresas e outros);

Classificação temática das dúvidas, com base em sete categorias estabelecidas: (1) Documentação e formulários, (2) Envio de relatórios, (3) Funcionamento do CDRF, (4) Integrações com outros softwares, (5) Planejamento urbano, (6) Questões jurídicas e de gestão, e (7) Suporte técnico geral.

Além da análise quantitativa dos atendimentos, procedeu-se à interpretação qualitativa dos dados mais relevantes, especialmente no que se refere à natureza das dúvidas e à abrangência do suporte técnico prestado, buscando-se evidenciar o papel estratégico do LAAF na promoção da Reurb em Pernambuco. As informações também foram cruzadas com dados geográficos e institucionais, permitindo identificar padrões de demanda, gargalos operacionais e possíveis diretrizes de melhoria para o atendimento remoto.

Por fim, ressalta-se que todos os dados utilizados neste artigo referem-se apenas ao primeiro semestre de 2025, não sendo contempladas ações de campo ou atendimentos posteriores ao período analisado.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir da metodologia supracitada, foram gerados gráficos para análise estatística dos atendimentos. Tendo em vista que em situações em que as dúvidas apresentadas demandam maior aprofundamento técnico, estas ficam

marcadas como não esclarecidas para posteriormente os professores do LAAF serem acionados para dar continuidade ao atendimento, garantindo precisão e qualidade nas informações prestadas.

3.1 Status das Dúvidas

O gráfico apresentado na Figura 2 demonstra a efetividade dos atendimentos realizados pelo laboratório. Observa-se que 79% das dúvidas foram esclarecidas diretamente pelos bolsistas, o que evidencia o domínio que estes adquiriram tanto no manuseio do software CDRF quanto nas temáticas relacionadas à Regularização Fundiária Urbana (Reurb). Já os 21% restantes correspondem a dúvidas que permaneceram em aberto, destinadas à posterior resolução pelos professores supervisores, por se tratarem de questões mais complexas e de natureza técnica especializada.

Figura 2 – Situação das Dúvidas

Fonte: Os autores,2025

3.2 Percentual por Região de Atendimentos

O gráfico da Figura 3 revela a distribuição geográfica dos atendimentos realizados pelo LAAF: A Região Metropolitana do Recife (RMR) concentrou 36% dos atendimentos, destacando-se como a principal área demandante. Em seguida, o Agreste com 23%, e a Mata Sul com 17%. A Mata Norte (7%), o Sertão (6%) e o São Francisco (2%) também aparecem, com menor participação. A categoria "OUTROS", representando localidades diversas ou não especificadas, em alguns casos cidades do Estado de Alagoas que está implantando esse sistema, responde por 9% dos atendimentos.

Figura 3 - Percentual de atendimento por Região

Fonte: Os autores,2025

A diversidade regional indica o alcance estadual do suporte técnico oferecido pelo LAAF, com forte demanda em regiões mais urbanizadas e de maior densidade populacional.

3.3 Categorização das Dúvidas

As dúvidas recebidas são muito abrangentes, mas para uma melhor análise estatística, foi categorizado estas em sete categorias, sendo elas:

- a) Documentação e Formulários – que se relaciona ao preenchimento dos formulários contidos no CDRF, tipos de documentações que necessitam do beneficiário, como inseri-las;
- b) Envio de Relatórios – essa classe está ligada, aos relatórios que são enviados ao Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE);
- c) Funcionamento do CDRF – essa categorização é a mais geral, busca colocar um panorama de todas as dúvidas inerentes aberturas de projeto, funcionalidades, salvamento e gestão como todo;
- d) Integrações e Outros Softwares – como o próprio nome já diz essa parte trata da integração com outros softwares, tais como Qgis, Autocad, Excel.
- e) Planejamento Urbano – são dúvidas relacionadas ao urbanismo.
- f) Questões Jurídicas e de Gestão – Dúvidas específicas da parte jurídica e como sanar.
- g) Suporte e Solicitações Diversas - Quanto a instalação, licenças e atualizações.

O gráfico da Figura 4 classifica as dúvidas recebidas de acordo com seus temas principais: Funcionamento do CDRF lidera com 32%, demonstrando a necessidade recorrente de orientação técnica sobre o uso da ferramenta. Questões Jurídicas de Suporte e Solicitações Diversas representam 19%, indicando a complexidade dos processos de regularização fundiária. Documentação e Formulários (15%) e Integrações e Outros Softwares (10%) são também temáticas frequentes. Envio de Relatórios (9%) e Planejamento Urbano (6%) aparecem em menor proporção, mas ainda com relevância. A categoria "Outros", com 9%, agrega assuntos menos recorrentes ou não classificados.

Figura 4 - Categorização das Dúvidas

Fonte: Os autores,2025

Essa distribuição destaca a importância de fortalecer capacitações técnicas e jurídicas, especialmente no uso do CDRF e no suporte à regularização fundiária.

3.3 Percentual por Instituição

O gráfico da Figura 5 apresenta os perfis institucionais dos solicitantes de atendimento: Município (72%): A maior parte dos atendimentos está relacionada às prefeituras e órgãos municipais, representando 72% do total. Isso demonstra o papel fundamental dos entes municipais na regularização fundiária, sendo os principais demandantes do suporte técnico oferecido pelo LAAF. Cartório (11%): Os cartórios também têm participação relevante nos atendimentos, com 11%. Isso reflete a importância da articulação com os registros públicos na consolidação de processos de titulação e legalização de imóveis. Universidade (8%): Essa porcentagem destaca a atuação acadêmica e o envolvimento institucional da universidade nas atividades de extensão e apoio técnico. Empresa (5%): Atendimentos a empresas privadas representam 5%, indicando uma interação, ainda que menor, com o setor produtivo, que pode estar envolvido em processos de parcelamento do solo ou regularização de áreas. Outro (4%): Uma pequena parcela (4%) está categorizada como "Outro", incluindo atendimentos que não se enquadram nas categorias anteriores, como profissionais.

Figura 5 - Percentual por Instituição

Fonte: Os autores, 2025

Esses dados revelam o perfil diversificado do público atendido pelo LAAF via Meet, reforçando a relevância social e institucional do laboratório como agente facilitador dos processos de regularização fundiária em Pernambuco.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos atendimentos realizados pelo Laboratório de Assuntos Fundiários (LAAF/UFPE) no primeiro semestre de 2025 evidencia a crescente relevância do suporte técnico universitário na consolidação da política pública de Regularização Fundiária Urbana em Pernambuco. A atuação extensionista, estruturada por meio de uma metodologia remota, protocolar e sistematizada, tem contribuído de forma efetiva para o fortalecimento das capacidades locais de gestão fundiária, com destaque para municípios que enfrentam limitações técnicas, jurídicas ou institucionais. Os dados obtidos demonstram que a maior parte dos questionamentos foi solucionada já na etapa inicial dos atendimentos conduzidos por bolsistas extensionistas, o que evidencia a qualidade da formação prática proporcionada no âmbito universitário. A permanência de casos mais complexos, direcionados ao corpo docente do LAAF, ressalta o papel da mediação acadêmica como instância qualificada de suporte técnico. No que se refere à distribuição territorial das demandas, observou-se um alcance estadual expressivo da atuação do LAAF, com destaque para a Região Metropolitana do Recife e o Agreste, além de inserções relevantes em regiões menos assistidas historicamente, como o Sertão e a Zona da Mata. Tal abrangência territorial indica o potencial da universidade na promoção de políticas públicas mais equitativas, contribuindo para a redução das desigualdades regionais no acesso à regularização fundiária.

Adicionalmente, a categorização temática das dúvidas revelou os principais gargalos enfrentados por técnicos municipais e operadores do CDRF, com ênfase nas dificuldades relativas ao uso da plataforma, ao cumprimento de

exigências documentais e às interpretações jurídicas. Esses resultados apontam para a importância de ações formativas contínuas e da padronização de rotinas operacionais entre os diferentes entes envolvidos nos processos de Reurb. A consolidação do LAAF/UFPE como referência em assistência técnica à Reurb demonstra o potencial transformador da universidade pública quando atua em rede com os entes governamentais. A replicação desse modelo pode contribuir para o avanço da política fundiária em outras regiões do país.

5. REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017. Dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 12 jul. 2017. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13465.htm . Acesso em: 19 jul. 2025.

GARNÉS, S. J. A. *CDRF: Certidão Digital de Regularização Fundiária* [programa de computador]. Versão 2024.05.05. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Tecnologia e Geociências, Departamento de Engenharia Cartográfica, 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Panorama dos municípios de Pernambuco. Rio de Janeiro: IBGE, 2024. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/> . Acesso em: 19 jul. 2025.

INSTITUTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DO BRASIL (IRIB). *UFPE inaugura LAAF, o primeiro laboratório de regularização fundiária de uma universidade pública*. Disponível em: <https://www.irib.org.br/noticias/detalhes/ufpe-inaugura-laaf-o-primeiro-laboratorio-de-regularizacao-fundiaria-de-uma-universidade-publica> . Acesso em: 17 jul. 2025.

SOUZA, Marcelo Lopes de. Regularização fundiária urbana: entraves estruturais, desafios institucionais e caminhos possíveis. In: FERNANDES, Edésio (org.). Desenvolvimento urbano e direito à cidade: o estatuto da cidade e os desafios da governança urbana. Belo Horizonte: Fórum, 2022. p. 243–266.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO (TJPE). Programa Moradia Legal: Regularização Fundiária e Cidadania. Recife: TJPE, 2025. Disponível em: <https://www.tjpe.jus.br/web/programa-moradia-legal> . Acesso em: 19 jul. 2025.